

LOYIHALARNI BOSHQARUVINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Sh. Amonov

*O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
magistrantlari*

D. Mirtulyaganova

*O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
magistrantlari*

Dunyo amaliyotidan kelib chiqqan holda tarmoqlarda loyihalarini boshqarish va ularni moliyalashtirish ko‘plab iqtisodiyot tarmoqlarining asosiga aylanib bormoqda. Shu boisdan ko‘plab tadqiqotchilar biznes loyihalarini boshqarish, moliyalashtirish, ularning samaradorligini baholash, moliyaviy risklarni baholashni samarali shakllantirish, biznes loyihalarini moliyalashtirishning zamonaviy shakllaridan foydalanishni lozim topgan holda tadqiqotlar olib bormoqda. Demak, “qashshoqlikni bartaraf etish, gender tengligidagi taraqqiyotni tezlashtirish, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish, ekologik barqarorlikni oshirish, shaharlarni rivojlantirish, qishloqlarni rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini rag‘batlantirish, boshqaruv va institutsional salohiyatni mustahkamlash, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish va integratsiya, xususiy sektor operatsiyalarini kengaytirish, rivojlanish uchun moliyaviy resurslarni kengaytirish”¹ kabilar sohalardagi biznes loyihalarini amalga oshirish, boshqarish moliyalashtirish va samaradorligini baholash bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirilishi lozim. Xalqaro miqyosda ko‘plab tadqiqotlar olib borilsada, turli darajada rivojlangan iqtisodiyot, turlicha moliyaviy tizim hamda har xil iqtisodiy-moliyaviy xususiyatlarning shakllanganligiga ko‘ra har bir tadqiqot bir-biridan farq qiladi. Shu sababli loyihalarni boshqarishning tashkiliy masalalarini o‘rganish dolzarblik kasb etadi.

Loyihani boshqarish ishtirokchilar uchun juda ko‘p ijobiy jihatlarga ega. Shuningdek, mahalliy hukumat uchun foydali jihatlari mavjud. Bularga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xorijiy malaka va nou-xaularni egallash, loyihalarni xorijiy yoki xususiy moliyalashtirishga tayanish orqali davlat sektorining qarz olish talabini kamaytirish, ustuvor bo‘lmagan loyihalarni ishlab chiqish imkoniyati, mahalliy ishchi kuchi uchun ta’lim va malaka oshirish kabilarni kiritish mumkin.

Loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so‘ng homiylar bir qator muhim masalalar bo‘yicha dastlabki bosqichda kelishib olishlari kerak bo‘ladi (1-rasm).

¹ <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/191221/investor-presentation-202404.pdf> - Осиё тараққиёт банки (АДБ) расмий сайти маълумотлари

1-rasm. Loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so‘ng homiylar kelishib olishi talab etiladigan bir qator muhim masalalar²

Loyihaning tuzilishiga qaror qilingandan so‘ng homiylar kelishib olishi talab etiladigan bir qator muhim masalalarga quyidagilar kiradi:

1. Har bir homiyning loyihadagi tegishli rolini belgilash (masalan, loyihaning texnik jihatlari bilan shug‘ullanadiganlar, imtiyoz bo‘yicha muzokaralar olib boradiganlar, kreditorlar bilan muzokaralar olib boradiganlar, loyiha sug‘urtasini tashkil qiladiganlar, yetkazib beruvchilar bilan muzokaralar olib boradiganlar va boshqalar);

2. Loyihaga maslahatchilarni tayinlash. Loyihaga moliyaviy va yuridik maslahatchilarni tayinlash muhim hisoblanadi. Biroq, ma’lum bir loyihaning shartlariga qarab, texnik, sug‘urta, atrof-muhit, bozor riski kabilar bo‘yicha maslahatchilar ham talab qilinishi mumkin;

3. Loyiha yoki loyiha kompaniyasining kapitallashuvini ta'minlash. Qancha kapital kiritilishi, qachon va qanday usul bilan kiritilishi kabilar aniqlanishi lozim. Loyihaga qancha homiylik kapitalini kiritish kerakligini aniqlashning qat’iy va tezkor qoidasi yo‘q. Aksariyat kreditorlar homiylik kapitalining boshida va banklar loyiha kompaniyasini moliyalashtirishni boshlashdan oldin kiritilishini talab qiladi. Biroq, agar ular homiylarning kredit maqomidan qoniqish hosil qilsa yoki homiyning kapital majburiyatini ta'minlash uchun kafolat (bank kafolati, akkreditiv kabilar) olgan bo‘lsa, bu talabni yumshatishi mumkin;

² Razzaqov J.X. Biznes loyihalarini moliyalashtirishning xorij tajribasi. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – Toshkent, 2023. ISSN: 2992-8982. №8. – B. 215-217

4. Dividend siyosatini tashkil etish. Bu ko‘pincha loyiha kreditorlari bilan ko‘p munozaralar manbai bo‘ladi. Bir tomondan, ko‘pchilik homiylar erta bosqichda foyda olishni xohlashadi. Biroq, loyiha kreditorlari loyiha amalda joriy etilmaguncha, o‘zini isbotlamaguncha yoki loyiha kreditorlari hech bo‘lmaganda kreditlarining bir qismini to‘lamaguncha, homiylarning foyda olishlarini ijobiy baholamaydi;

5. Loyihani boshqarish. Buni kim va qanday amalga oshirishi aniqlashtirilishi zarur. Loyihaning o‘z xodimlari va rahbariyati bo‘lishi yoki ular bir yoki bir nechta homiylar tomonidan ta‘minlanishi mumkin. Agar homiylardan biri yoki bir nechtasi loyiha kompaniyasiga boshqaruv yoki texnik yordam ko‘rsatmoqchi bo‘lsa, kreditorlar ushbu kelishuvni homiy va loyiha kompaniyasi o‘rtasidagi kelishuvda rasmiylashtirilishini kutishadi;

6. Aksiyalarni sotish va imtiyozli sotib olish huquqining yuzaga kelishi. Bu homiylarni ham, kreditorlarni ham tashvishga soladi. Xususan, kreditorlar, birinchi navbatda, loyiha kompaniyasiga kredit berishga ko‘ndirgan homiylar guruhi kreditlar to‘liq qaytarilgunga qadar o‘z faoliyatini davom ettirishini xohlaydi.

Ko‘pgina loyihalarning murakkab (va qiziqarli) xususiyatlaridan biri bu muvaffaqiyatli loyihada u yoki bu darajada ishtirok etish uchun umumiy maqsad bilan birlashtirilgan turli xil manfaatlarga ega bo‘lgan ko‘p sonli tomonlardir. Bu barcha tomonlarning birgalikda samarali va muvaffaqiyatli ishlashini va loyihaning umumiy maqsadlariga erishishda hamkorlik qilishini ta‘minlash loyiha bilan shug‘ullanuvchilarning muammolaridan biridir. Garchi tomonlarning barchasi loyihaning muvaffaqiyatli bo‘lishini ta‘minlashda umumiy maqsadi bir xil bo‘lsa-da, ularning shaxsiy manfaatlari sezilarli darajada farq qilishi va ko‘p hollarda qarama-qarshi bo‘lishi mumkin. Ko‘pgina loyihalarda turli yurisdiksiyalarda joylashgan turli loyiha tomonlarini o‘z ichiga olgan xalqaro jihat bo‘ladi va ko‘pincha bir mamlakatdan boshqasiga farq qiluvchi qonunlar va amaliyotlar o‘rtasida keskinliklar bo‘ladi.